

Cuaderno^[5] de Cátedra Libre

GLOSAS PARA UNA HISTORIA DEL CLAUSTRO

 Ediciones
UNAULA

GLOSAS PARA UNA
HISTORIA DEL CLAUSTRO

GLOSAS PARA UNA HISTORIA DEL CLAUSTRO

Guillermo Mejía Mejía

Edgar Tobón

José Alonso Martínez

Familia Isaza Restrepo

SERIE CUADERNO[S] DE CÁTEDRA LIBRE
ISSN 2248-583X Número 52, diciembre de 2020
Ediciones UNAULA
Marca del Fondo Editorial UNAULA

GLOSAS PARA UNA HISTORIA DEL CLAUSTRO

GUILLERMO MEJÍA MEJÍA

EDGAR TOBÓN

JOSÉ ALONSO MARTÍNEZ

FAMILIA ISAZA RESTREPO

© Universidad Autónoma Latinoamericana

Hechos todos los depósitos legales
Edición especial de Rectoría

Edición
Fondo Editorial UNAULA

Impreso en Medellín - Colombia
Universidad Autónoma Latinoamericana - UNAULA
www.unaula.edu.co

Cra. 55 No. 49 - 51 PBX: 511 21 99
Apartado 3455, Fax: 512 3418

URIBE EN LA AUTÓNOMA

Reportaje de *Hamelín*

Edgar Tobón es uno de los fundadores de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Lo interrogamos sobre aspectos que le hubieran impresionado con relación al nacimiento y desarrollo de la UNAULA, y de inmediato responde, con énfasis.

La fundación de la Universidad fue muy dramática, no había garantías para su funcionamiento: la prensa diaria, en sus editoriales y comentarios, hablaba de la UNAULA como

un centro marxista o bolchevique; nos tildaba de ateos, comunistas y masones, apelativos para la época, de peligro hasta físico. El cura de “La Hora Católica”, Fernando Gómez, alertaba dominicalmente acerca de una universidad comunista.

Le preguntamos: ¿cómo empezó usted vinculado a la Autónoma?

Conviene un repaso acerca del clima que se vivía hace sesenta años: primero, teníamos una Universidad confesional (Bolivariana), fundada en 1936. Le tocó el turno a la derecha, era el gobierno de Ospina, en 1946, como respuesta al periodo de dieciséis años del partido Liberal, vigente tras el largo ostra-

cismo cultural de la Regeneración de Núñez (1886), hasta el fin de la hegemonía conservadora (Abadía Méndez, 1926-1930). La Medellín (de 1950) era un reducto del partido Liberal (Federico Estrada, Jaime Isaza Cadavid) y la de Antioquia estaba en manos del partido Conservador, con una leve mezcla bipartidista. Surgía el MRL de López Michelsen, y la revolución cubana como ejemplo, el cura Camilo Torres y el estudiante Medina, del ELN; en todas esas condiciones de crisis y locura, surge la idea de una Universidad distinta, con sus estudiantes fundadores, en huelga (Universidad de Antioquia y Universidad de Medellín). Menciono a

dos de los fallecidos: Alberto Toro Lopera y Ramón Emilio Arcila. Los estudiantes fueron la semilla más importante de la Universidad. También los catedráticos: recuerdo a Gilberto Martínez Rave, Toño Restrepo, Juan Antonio Murillo, Jaime Sierra, Justiniano Turizo, Edilberto Solís, Jaime J. Gil Sánchez (el de la sigla UNAULA). Todos, de un humor abierto, liberal, generoso; Ríos Castrillón, Zapata Isaza, el médico Héctor Abad, Naranjo Ochoa, Muñoz Agudelo.

Yo empecé como profesor de Derecho penal, llamado por Ramón Emilio (yo era Fiscal Superior). Nótese eso de un estudiante ofreciendo cargos de profesor, de-

masiado adelantado para esa época, signo de improvisación y de indisciplina, pero en ese momento era lo revolucionario, 1966-1967. Empezaron a pagar las clases y, claro, todo el aparato judicial se las intrigó. Ahí empezó la vinculación de la Autónoma al sector oficial. Pasé a la de Antioquia, con Carlos Gaviria como Decano, mi compañero de estudio, y duré dos años: la falta de preparación y mi temperamento de penalista, inmaduro, hicieron que apenas me aguantaran dos años. Seguí en la Medellín, en Derecho nocturno, 1970, con la extraordinaria experiencia de un alumnado mayor que yo, pero muy atento en las clases y sin ningún

ánimo de perder tiempo. Repetí la experiencia en 1974, hasta el 75. Me retiré del Tribunal, en 1983, con un paréntesis notarial (1993-2003). Desde ahí, hasta hoy, ya retirado, lo que se llama jubilado y asqueado del derecho penal. De todo, oiga, de todo sólo quedó un pequeño estudio mío, que serían mis obras completas, sobre “Emma Zunz”; su autor estuvo dos veces en Medellín (1965 y 1978). La primera, en el Paraninfo, acompañado de Esther Zamboraín de Torres; la segunda, en la Piloto, con la Kodama, traído por el Alcalde Valencia Jaramillo. Ahí desarrollo los conceptos de veracidad y verosimilitud. Me arriesgo a creer que la literatura no

alcanza completamente la ficción: que la vida real anticipa la fantasía literaria.

¿Cuéntenos alguna anécdota en su paso como profesor de la Autónoma?

Recuerdo a Carolina Rúa, como estudiante de derecho, Carolina era ya mayorcita, me llevaba buena edad y, sin embargo, se matriculó como alumna. Yo la interrogué, Carolina, pero debo recordar primero que era ya casi sexagenaria, dicho sea con sumo respeto por una dama que ejercía abiertamente como empírica, rábula, en una palabra, en el ramo de ejecutivos y lanzamientos. Me le encontré: Carolina, ¿Qué hace usted aquí? ¿Está

estudiando? Me contestó, seria, categórica, verraca: ¿Estudiando yo, Edgar? Repasando.

Otra cosa, pero cuando ya me desempeñaba como magistrado, tipo año 1980; tuve necesidad de hacer una intriga, para un cupito en la facultad de Derecho. Me encontré con el rector Uribe Arango. Doctor, lo saludé, y le hice la petición con cierta incomodidad o pena de la necesidad del puestecito para una persona allegada. Me contestó muy usía, muy diplomático: Edgar, tú sabes que en la Universidad Autónoma, todos los ingresos son definidos mediante cuestionarios muy serios, puntajes muy objetivos, así que no hay lugar

a la intriga. Añadió, pues hace tanto tiempo, algo así: para entrar a estudiar en la Autónoma, no valen las roscas. Me sentí mal. Yo, antiguo profesor, de una, tres universidades, dignatario judicial, pisoteando un principio sagrado de la U. Yo era egresado de la Antioquia, pero había ingresado a la facultad de Derecho de la misma, por haber terminado como bachiller del Liceo, y ahora, vulgar e irrespetuoso ante el Rector, “papá Uribe”, como yo, Uribe, menos, nada; sentí pena, ante tamaña descolgada, en lo que evidente, académica y públicamente tenía razón, era lo más seguro; me despedí: Doctor Jairo, excuse que lo deje, tengo afán de llegar

a la Plenaria del Tribunal, le dije, hay nombramiento de jueces y hay candidatos de la de Antioquia, de la Medellín, de la Bolivariana y de la Autónoma. Tengo afán. Hasta luego, doctor Jairo. Y me contestó: Doctor Edgar, un momentico, mi doctor ilustre: ¿cómo así, doctor Edgar? Tomó la palabra muy urgido, pero ya interesado: andá rápido, Edgar, andá votá urgentemente por los de la Autónoma y decile a Jaime, Alicia y a Juan (nombres de compañeros de la Sala Penal, dos de ellos ya fallecidos, y para que se mire la credibilidad del apunte, Taborda y Roldán), se apuró en decir Jairo, yo le tomé confianza, que me manden sus candidatos también.

Juzgo muy práctica la manera de defender a sus egresados. Siempre se ha institucionalizado esta forma o especie muy humana, local y nacional de intriga. En la Rama lo de la corrupción parece excepcional, creo, hay un dejo de clientelismo; y eso es hasta una garantía de honestidad porque el lazo de sangre genera compromiso de seriedad, creo yo. Uribe vigorizó a la Autónoma, salvó a sus egresados, que ingresaron al ascensor judicial, especie de lotería, lo que burocráticamente es salvador. Eso es Colombia. O sino, mire dónde han llegado los representantes de la Autónoma, merecimiento, calidad, relaciones públicas y suerte. Los frutos tienen nombre propio.

Le preguntamos, si en su época de estudiante, la lectura era estimulada, y contesta:

Sí, con un *nihil obstat* funcionando: Fernando González, Vargas Vila, Osorio Lizarazo, los filósofos existencialistas, la doctrina marxista, era la censura no abierta, sino insinuada en los púlpitos, en las escuelas. Con decirle que, en la primaria, el texto guía era el *Catecismo* de Astete; con ediciones de muchos miles de miles, bajo el patrocinio oficial (dato del libro sobre el editor Arturo Zapata, de Manizales), con el lavado de cerebro de la misa diaria, y los viernes la lectura obligatoria de *Corazón*, de Edmundo D'Amicis, pues defendía celosa-

mente la propiedad privada, la familia, la religión y el orden militar. Mire: el futuro Premio Nobel español Rafael Alberti, acompañado por Jorge Zalamea, se presentó en el Paraninfo, pues el Rector, Jaime Sanín Echeverri, se escondió y mandó al Secretario a representarlo. Jaime sería luego Director de la Asociación Nacional de Universidades, y con sarcasmo, en comunicación dirigida al Secretario de UNAULA Álvaro Tirado, espetaba con sorna: “[...] la por usted llamada Universidad Autónoma Latinoamericana”. Arismendi, gobernador, más tarde ministro de Educación con Lleras Restrepo, también se ofuscaba con la buena marcha de la Autónoma.

Nos especializábamos en recaudar enemigos del más alto nivel. Por eso, como respuesta a tanta infamia inicial, no debe acongojar el carácter laico de UNAULA.

Seguimos con la entrevista: Sin embargo, en este momento, usted como lector y librero, ¿Cuáles libros recomienda?

María Tila Uribe, con los *Años escondidos*, es una radiografía; entre los años veinte y treinta del siglo... pasado. Pregunte usted: ¿Cuál era el partido de la bandera roja con los tres ocho blancos? (ocho horas de trabajo, ocho de estudio y ocho de descanso). El senador y poeta Gui-

lermo Valencia (padre de Guillermo León y bisabuelo de la senadora Paloma), presentó un proyecto de ley, que buscaba aplicar la pena de muerte a los socialistas y a los autores de delitos atroces. El establecimiento persiguió a los líderes socialistas, después del año treinta, llegando a ser encarcelados en El Panóptico; sumémosle al líder indígena Quintín Lame, encarcelado ciento ochenta veces, por la defensa de su comunidad (en el Cauca). Desfilan Tomás Uribe Márquez, padre de María Tila y hermano de mi abuelo, María Cano, su compañero Ignacio Torres Giraldo (más tarde, con estudios en Moscú y vinculado a la Secretaría General

del PC, luego, expulsado), Raúl Mahecha, Betsabé Espinal, paralizó Bello con la huelga de las tejedoras del Hato. Aquella era prima hermana de Fidel Cano Márquez, el fundador de *El Espectador*. El Partido Socialista Revolucionario, animó la huelga de las Bananeras (1928) y de los obreros petroleros, de Barranca. Su línea nacionalista tenía en Vargas Vila, su guion (*Ante los Bárbaros*), aunque celosamente asediados por la línea camarada de Moscú. En el año treinta varios fueron encarcelados y torturados. Destacamos a María Cano, la líder, que el escritor Mario Arango y el político César Pérez han salvado del olvido, con el Instituto que lle-

va su nombre, ahora Universidad. Oradora. “La Flor del Trabajo”.

Usted tiene noticia sobre Manuel Marulanda Vélez. Además, ¿eso de “mamertos”?

Se trataba de un joven político de La Ceja, Antioquia, de color, muy buen orador en los tiempos del Parque Berrío de Medellín, de María Cano, Mahecha y Uribe Márquez. Pasamos al año cincuenta, cuando Laureano Gómez, nuestro Presidente, envía tropas colombianas a Corea: escoge a cinco mil hombres, para que vayan a entrenar a Corea y regresen (“hacer invivible la república”). Los líderes sindicales protestan en las calles de Bogotá,

entre ellos el morocho de La Ceja y son aporreados: de los golpes recibidos por obra de la policía (en los tiempos del SIC, antecedente del DAS), muere el paisano Marulanda. La primitiva guerrilla estaba en el Tolima, Planadas, Marquetalia, al mando de Pedro Antonio Marín Vélez, quien vivía ofuscado con el seudónimo de Tirofijo. Entonces, los intelectuales de izquierda lo bautizaron en homenaje al modesto líder antioqueño. Luego, lo de mamertos: en el cuarenta y seis se miden Gaitán y Turbay (ojo, Abinader), como candidatos del liberalismo a la Presidencia. En palabras de Lleras Camargo, “el partido liberal ganó las elecciones,

pero perdió el poder”, porque sacó mayoría para el Congreso frente al partido Conservador; en cuanto a votación individual, el candidato Mariano Ospina Pérez sacó más votos que los dos liberales, considerados aisladamente (al contrario del año treinta: Guillermo Valencia y Vázquez Cobo pierden, enfocados uno a uno, frente a Olaya Herrera). Los camaradas, ordenan votar por el santandereano (Turbay), criticando por fascista a Jorge Eliécer. Entre tanto, Darío Echandía, antiguo Designado, hablamos por los años cuarenta y cuatro, y cuarenta y cinco, tuvo que ver con el apelativo para Marulanda y los suyos, lo mismo que Jorge Child,

por aquello de Gilberto (Vieira), Secretario General del PC, y Filiberto (Barrera), Presidente del Comité Central, cacofonía con mamerto, por mamones.

Jorge Child Vélez era un intelectual que escribía una columna (“El Observador”), en el periódico lopista *La Calle*, crítica y ácida, inteligente y tremendamente irónica, contra el sistema, ridiculizaba a los políticos tradicionales.

Un autor, para desconsuelo de nuestro genios locales: Leonardo Padura, cubano, sesenta años, futuro Nobel en mi precario concepto, con la saga sobre Mario Conde, el relato sobre los soldados cubanos en Angola (“Aquello estaba deseán-

do ocurrir”), en su incierto exilio europeo; la logia masónica de Matanzas, en *La novela de mi vida*, sobre el poeta José María Heredia, y, de manera indestronable, *El hombre que amaba los perros*, con las purgas, las orgías de sangre y el canibalismo de Stalin. Es el asesinato de Trotsky, a manos del anarquista barcelonés Ramón Mercader, ordenado por Moscú.

Por último: una novela, escrita por el abogado de la Universidad de Antioquia, Gilberto González, *Los trabajos de Idárraga*: el viacrucis de la violencia en el suroeste antioqueño, entre liberales y conservadores, en un marco institucional que no es el de la suma de muertos

de *Viento Seco*, de Caicedo, sino, pongamos un ejemplo: en la riña de gallos, los liberales están representados por “*Lister*”, el combatiente republicano español, y el otro bando por el Coronel Moscardó.

Hasta ahí el reportaje. Nos faltan muchos voluntarios por entrevistar, antes de que la eutanasia decretada, en UNAULA, como reforma estatutaria para el 2024, nos sorprenda sin fundadores.

HAMELÍN, 2020

GLOSAS PARA UNA HISTORIA DEL CLAUSTRO

Al cuidado del Editor del claustro

se terminó de imprimir en la Editorial Artes y Letras s.a.s.
en diciembre de 2020. Para su elaboración se utilizó propalbeige de 70 g,
en páginas interiores, y propalcote 250 en la carátula.

“Adquirí noción exacta y clara vivencia de nuestra infinita pequeñez en el universo, cuando nos asomamos al turbulento mundo moral, en el cual se debaten las ideologías políticas, que pretenden enmarcar la conducta humana en fríos moldes, en la búsqueda desesperada de la engañosa felicidad sobre la tierra”.

Juan Antonio Murillo

UNAULA[®]
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA